

**ULOGA HIDROMETRIJSKIH MJERENJA UUTVRĐIVANJU VEZE
POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA – PRIMJER DONJEG TOKA RIJEKE
MORAČE U ZETSKOJ RAVNICI, CRNA GORA**

**THE FUNCTION OF HYDROMETRIC MEASUREMENTS IN DETERMINING
THE CONNECTION OF SURFACE AND GROUNDWATER - CASE STUDY:
OF THE LOWER COURSE OF THE MORAČA RIVER IN THE ZETA PLAIN,
MONTENEGRO**

Golub Lj. Ćulafić¹, Jelena Krstajić², Jana Vukotić³

¹Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, IV Proleterske 19, 81 000 Podgorica, E-mail: golub.culafic@meteo.co.

²Centar za hidrogeologiju karsta, Departman za hidrogeologiju, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Đušina 7, 11000 Beograd

³Student - Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Hidrotehnički smjer, Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica

APSTRAKT: Prilikom utvrđivanja veze podzemnih i površinskih voda hidrometrijska mjerenja predstavljaju važnu metodu istraživanja. U ovom radu su upravo rezultati hidrometrijskih istraživanja pokazatelj neposrednog određivanja površinskog doticaja, koji je važan element bilansa u prirodnim (realnim) uslovima. U cilju utvrđivanja veze površinskih i podzemnih voda u predjelu Zetske ravnice, vršena su hidrometrijska mjerenja na odabranim profilima na vodotocima Morača (potez Lekići – Vukovci). Simultanim hidrometrijskim mjerenjima Morače (tokom kampanja mjerenja maj-avgust 2021 godine) utvrđeno je da rijeka gubi vodu između dionica Lekići i Grbavci 1, a prije ušća rijeke Cijevne u Moraču. Vršanjem nove serije mjerenja na Morači (avgust-septembar 2023. godine) su potvrđeni gubici i prihranjivanje između istih profila.

Ključne reči: hidrometrija, protok, aluvion, karst, Morača

ABSTRACT: When determining the connection between underground and surface water, hydrometric measurements represent an important research method. In this work, it is precisely the results of hydrometric research that indicate the direct determination of surface runoff, which is an important element of the balance in natural (real) conditions. In order to determine the connection between surface and groundwater in the area of the Zeta Plain, hydrometric measurements were made on selected profiles on the Morača watercourses (Lekići - Vukovci section). Simultaneous hydrometric measurements of Morača (during the measurement campaigns May-August 2021) revealed that the river is losing water between the sections Lekići and Grbavci 1, before the mouth of the Cijevna River in Morača. By carrying out a new series of measurements on Morača (August-September 2023), losses and replenishment between the same profiles were confirmed.

Key words: Hydrometry, flow, alluvion, karst, Morača River

UVOD

Identifikacija pojava promjene proticaja rječnog toka, uzrokovanih prirodnim ili antropogenim faktorima, predstavlja jedno od glavnih koraka prilikom hidroloških i hidrogeoloških istraživanja. Prihranjivanje izdani u ovdje predstavljenom slučaju vrši se dijelom i na račun infiltracije voda iz rječnih tokova. Ovaj vid prihranjivanja značajno utiče na promjene rezervi podzemnih voda, a najtačnije se može odrediti putem sprovođenja hidrometrijskih mjerenja na sukcesivnim sektorima (profilima) površinskih tokova. Geološka građa terena na kojem se prostire sliv određenog rječnog toka ima veliki uticaj na infiltraciju padavina, jer litološki sastav stijena, bitno utiče na uslove akumuliranja i cirkulacije podzemnih voda, koje u periodu velikih voda mogu igrati ulogu u prihranjivanja vodotoka ukoliko su nivoi podzemnih voda hipsometrijski viši od nivoa vode u rijeci. Aluvijalni nanosi u rječnim dolinama, akumuliraju znatne količine vode formirajući zbijenu izdan, koja se prihranjuje uglavnom na račun dijela infiltriranih padavina ali i na račun infiltracije voda površinskih tokova uz koje se izdan i formirala. Nivoi ovih izdani često budu blizu površine terena, usled dobre hidrauličke veze sa vodotokom, kakav je slučaj sa prostorom Zetske ravnice, koja u teritorijalnom pogledu pripada opštinama Podgorica, Tuzi i Zeta. U cilju utvrđivanja veze površinskih i podzemnih voda u predjelu Zetske ravnice, koja su rađena za potrebe Regionalnog vodovoda crnogorskog primorja, vršena su hidrometrijska mjerenja proticaja na odabranim profilima na rijeci Morači (potez Lekići – Vukovci) tokom 2021. i 2023. godine. Takođe, su tokom 2021. godine rađena i mjerenja na odabranim profilima na vodotoku Cijevna (lijeva pritoka

Morače), gdje je takođe utvrđen određeni stepen gubljenja vode unutar toka, ali je ovdje akcenat dat samo na rijeku Moraču, zbog većeg broja mjerenja.

OPŠTE KARAKTERISTIKE ISTRAŽIVANOG PROSTORA

Prostor Zetske ravnice, koja zauzima površinu od oko 250 km², predstavlja posebnu geomorfološku cjelinu, koja je sa tri strane ograničena brdsko-planinskim predjelima, dok prema jugu postepeno prelazi u basen Skadarskog jezera. Najveći dio Zetske ravnice tj. basena sliva Skadarskog jezera pripada zoni Visokog krša. Ovdje je veoma izražena geološka heterogenost, gdje prevlađuju mezozojski krečnjaci i dolomiti, sa rasprostranjenjem nekarbonatnih stijena.

Slika 1. Hidrometrijski profili na istraživanom području rijeke Morače
Figure 1. Hydrometric profiles in the investigated area of the Morača River

Izdan Zetske ravnice, koja predstavlja najbogatije ležište podzemnih voda u Crnoj Gori, formirana je u okviru fluvioglacialnih sedimenata (površine >200km² i debljine najčešće u granicama od 30-100 m) koji su nataloženi preko krečnjačkog paleoreljefa. Prihranjuje se iz rječnih tokova (Morače i Cijevne), podzemnim doticanjem iz karstnih izdani obodnih krečnjačkih terena i infiltracijom padavina po cijeloj površini (Radulović M. 2000).

Aluvijalni i glacio-fluvijalni sedimenti na desnoj obali Morače, na potezu od Lekića pa sve do Vukovaca, uglavnom se sastoje od šljunka, pijeska i konglomerata (Grupa autora, 2022). Na slici 1 mogu se vidjeti položaji hidrometrijskih profila na odabranoj sekciji toka Morače.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Prilikom vršenja hidrometrijskih mjerenja korišćen je ADCP Sontec RiverSurveyor M9 (oprema Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore) a primjenjivane su metoda za određivanje protoka mjerenjem brzine i površine (metoda „površina-brzina“), standarda ISO 748 i mjerenje protoka vode u otvorenim tokovima – metoda mjerenja protoka ultrazvučnom (akustičnom) metodom, standard ISO 6416:1992.

REZULTATI

Simultanim hidrometrijskim mjerenjima Morače, tokom serije mjerenja pri malim vodama, tokom jula i avgusta 2021. godine (tabela 1) utvrđeno je da rijeka Morača gubi vodu između dionica Lekići i Grbavci 1, i ti gubici su se kretali od 0,1 m³/s pa do 0,7 m³/s, dok je već između ovog i sledećeg profila (Grbavci 2) drugačija situacija, tj. dolazi do prihranjivanja i povećanja protoka.

Tabela 1. Vrijednosti protoka na mjernim profilima na Morači**Table 1.** Flow values on measuring profiles at Morača River

Datum	Profil	Protok m ³ /s	Trend m ³ /s	Gubici u %
01.07.	Lekići	40.5		
	Grbavci 1	39.8	↓ 0.7	1.73
	Grbavci 2	46.6	↑ 6.8	14.6
21.08.	Lekići	7.8		
	Grbavci 1	7.7	↓ 0.1	1.28
	Grbavci 2	8.4	↑ 0.7	8.33
	Vukovci	9.9	↑ 1.5	15.1

Vršenjem nove kampanje mjerenja na Morači, u periodu avgust-septembar 2023. godine (tabela 2) su potvrđeni gubici i prihranjivanje između istih profila (sektora). Važno je napomenuti da rijeka Cijevna obično presušuje tj. nema površinskog oticanja od avgusta pa do početka oktobra.

Tabela 2. Vrijednosti protoka na mjernim profilima na Morači**Table 2.** Flow values on measuring profiles at Morača River

Datum	Profil	Protok m ³ /s	Trend m ³ /s	Gubici u %
26.08.	Lekići	12,93		
	Grbavci 1	12.88	↓ 0.05	0.38
	Grbavci 2	13.00	↑ 0.12	0.92
	Vukovci	13.32	↑ 0.32	2.4
16.09.	Lekići	14.76		
	Grbavci 1	14.64	↓ 0.12	0.8
	Grbavci 2	14.93	↑ 0.29	1.98
	Vukovci	15.78	↑ 0.85	5.38

Simultanim hidrometrijskim mjerenjima (ADCP) na donjem dijelu toka rijeke Morače, dokazani su gubici vode u koritu, između dionica Lekići i Grbavci 1, kao i da rijeka dobija određene dodatne količine nakon ulivanja rijeke Cijevne, tj. na potezu između Grbavaca 1 i 2. Iako je navedeno da rijeka Cijevna presušuje tokom avgusta i septembra, prihranjivanje na toku rijeke Morače se u ovom periodu odvija indirektno (podzemno) poniranjem rijeke Cijevne koja tako doprinosi povećanju proticaja na ovoj dionici.

ZAKLJUČAK

U radu je dat kratak prikaz primjene hidrometrijskih mjerenja, koja se primjenjuje u svrhu određivanja površinskog doticaja, na primjeru donjeg toku rijeke Morače.

Slika 2. Vrijednosti proticaja rijeke Morače na potezu Lekići-Vukovci
Figure 2. Flow values of the Morača River on the stretch Lekići-Vukovci

Navedena mjerenja (tokom ljetnjih mjeseci 2022 i 2023 godine) su pokazala da rijeku Moraču (u ovom dijelu, ali i u srednjem dijelu toka) karakteriše veliko kolebanje protoka. Izmjerenje vrijednosti ukazuju postojanje određenih ponorskih zona duž samog toka (Lekići – Grbavci 1) kao i na pozitivni uticaj koji ima rijeka Cijevna, bez obzira ima li površinskog doticaja ili ne u sušnom periodu godine.

Zahvaljujući ovim mjerenjima, dobio se uvid u karakter i obim režima površinskog tečenja Morače na predmetnom prostoru, što je u mnogome doprinijelo, boljem razumijevanju odnosa površinske i podzemne cirkulacije i uticaju geološke sredine na vodni režim.

LITERATURA:

- Ćulafić G., (2023). *Izveštaj o monitoringu podzemnih i površinskih voda u sklopu hidrogeoloških istražnih radova na ispitivanju uticaja izgradnje privremene ustave na Morači*, Indel DOO, Podgorica. str.
- Grupa autora (2022). *Tehno-ekonomska studija za proširenje kapaciteta zahvatanja vode, Monitoring, kontrola i zaštita regionalnog izvorišta Bolje Sestre (RVS 20-4383/8)*, Geoprojekt & AquaTerra & GeaProtecta, Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, Podgorica, Beograd str. 408
- Radulović M., (2000). *Hidrogeologija karsta Crne Gore*, Posebna izdanja Geološkog glasnika, knjiga XVIII, Podgorica. str. 271